

XUSUSIY KAPITAL TARKIBIY ELEMENTLARINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Norqobilov Kamoliddin Soatmurodov

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya akademiyasi magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonalar xususiy kapitali tarkibini tashkil etuvchi elementlarni moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari talablari asosida shakllantirish masalalari batafsil yoritilgan. Xususiy kapital elementlarini qayta tasniflashda yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan muammolar va ularni yechish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xususiy kapital, nizom fondi, zaxira kapitali, qo'shilgan kapital, oddiy aksiyalar, imtiyozli aksiyalar, sotib olingan o'z aksiyalari, taqsimlanmagan foyda, maqsadli tushumlar, kelgusi xarajatlar va to'lovlar zaxirasi

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены вопросы формирования элементов, входящих в состав собственного капитала предприятия, исходя из требований международных стандартов финансовой отчетности. Разработаны проблемы, которые могут возникнуть при реклассификации элементов собственного капитала, а также научно обоснованные предложения и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: собственный капитал, уставный капитал, резервный капитал, добавленного капитала, обыкновенные акции, привилегированные акции, выкупленные собственные акции, нераспределенная прибыль, целевых поступлений, резерв будущих расходов и платежей.

ISSUES OF FORMATION OF COMPONENT ELEMENTS OF PRIVATE CAPITAL ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS OF FINANCIAL REPORTING

Abstract: This article examines in detail the issues of forming the elements that make up the equity capital of an enterprise, based on the requirements of international financial reporting standards. Problems that may arise when reclassifying elements of equity capital have been developed, as well as scientifically based proposals and recommendations for solving them.

Keywords: equity capital, authorized capital, reserve capital, added capital, ordinary shares, preferred shares, repurchased own shares, retained earnings, target revenues, reserve for future expenses and payments.

KIRISH

Bugungi kunda iqtisodiyot tarkibidagi korxonalar va tashkilotlarning rivojlanishi, xususiylar sektorining iqtisodiyot tarkibida oshib borishi raqobat muhitini yanada rivojlantirmoqda. Albatta korxonalar rivojlanishlari uchun ma'lum bir daromadlarini jang'arib borishi lozim. Shu sababdan banklar faoliyatida xususiylar kapitalining yetarli yoki yetarli emasligini tahlil qilib borishi lozim.

Kapital (lotincha: capitalis - bosh, asosiy), sarmoya - keng ma'noda - o'z egasiga daromad keltirish xususiyatiga ega bo'lgan jami vositalar va mablag'lar; yangi qiymat keltiruvchi, o'zini o'zi ko'paytiruvchi qiymat. Tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish uchun kishilar tomonidan yaratilgan resurslar; tor ma'noda - ishlab chiqarish vositalari ko'rinishidagi ishga qo'yilgan, ishlab turgan daromad manbai (ashyoviy kapital). Kapitalning paydo bo'lishiga tovar ishlab chiqarish, tovar muomalasi dastlabki shart hisoblanadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning tub mohiyati rivojlangan iqtisodiyotga ega davlatlar bilan bir qatorda bo'lishga qaratilgan. Bu esa o'z navbatida bir necha o'n yilliklar davomida to'xtab qolgan iqtisodiy hamda texnologik rivojlanish o'rnini qanchalik samarali va tezkorlik bilan qoplay olishga bog'liq muammo sanaladi.

Yillar davomida shakllangan rejali iqtisodiyot ko'nikmalari mamlakatni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishi uchun eng katta to'siqlardan biridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunning hamda barcha zamonlarning talabi sanalgan, cheklangan resurslar bilan cheklanmagan ehtiyojlarni qanoatlantirib, rivojlanib borishga

yo'naltirilgan iqtisodiy choralarning amalga oshirilishi uchun eng avvalo katta moliyaviy resurslarga zaruriyat yuzaga keladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarorining

maqsadi ham mamlakatga kerakli moliyaviy resurslarni jalb qilish uchun axborot muhitini jahon standartlari talablari asosida shakllantirishga erishishga qaratilgandir.

Mamlakatda hisob tizimini Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari(MHXS)ga uyg'unlashtirish natijasida xorijiy investorlarning moliyaviy axborotlarga qo'yiladigan talablarini bajarishga erishishimiz, ularning taqdim etiladigan hisobotlarni erkin va hech qanday qiyinchiliklarsiz o'qiy olish imkoniyatlarini yuzaga chiqarishimiz hamda butun dunyo mamlakatlari o'zlari uchun jalb qilmoqchi bo'lgan xalqaro arenadagi mavjud moliyaviy resurslarni mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun jalb etishimiz asosiy maqsad etib belgilangan.

Shu sababdan mamlakatimizda buxgalteriya hisobini MHXS talablari asosida tashkil etish ham Buxgalteriya hisobi milliy standartlari(BHMS)ni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish joriy davrning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Barcha tadbirkorlik subyektlari dastlabki faoliyatining moliyaviy manbasi sanalgan xususiy kapitalning buxgalteriyada MHXS talablari asosida hisobga olinishini tadqiq etish va milliy hisob tizimining xalqaro standartlardan farqlarini aniqlash mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi sanaladi. Ushbu maqsadga erishish uchun xususiy kapitalning tarkibiy elementlarini milliy standartlar va xalqaro standartlar bo'yicha taqqoslash, mavjud farqlarni aniqlash, ularni hisob jarayonida qanday bartaraf etish mumkinligi bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish vazifa sifatida belgilangan.

METODOLOGIYA

Tadqiqot ishini tayyorlash jarayonida kuzatuv, taqqoslash, abstraksiyalash, induksiya, deduksiya, tizimli yondashish, qiyosiy tahlil, guruhlash usullaridan foydalanilgan. Mazkur usullar tadqiqot maqsadiga erishish va unga belgilangan vazifalarni to'laqonli bajarilishini ta'minlab berdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Olib borilgan kuzatuvlar milliy hisoblar tizimida hamda buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritish bo'yicha amalda bo'lgan qonun hujjatlarida xususiy kapitalni hisobga olish uchun belgilangan talablarni MHXS talablaridan farqli ekanligini ko'rsatdi. Ushbu farqlarni ko'rish uchun tuzilgan taqqoslama jadvalga ko'ra milliy hisoblar tizimida mohiyatiga ko'ra xususiy kapital tarkibiga kirishi mumkin bo'lgan buxgalteriya hisobining bir qancha obyektlari xususiy kapital tarkibida hisobga olinayotganligiga guvoh bo'lish mumkin (1-jadval).

1-jadval

BHMS va MHXS talablari bo'yicha xususiy kapital elementlarining tarkibiy tuzilishi²⁶

21-son BHMS ga ko'ra			MHXS ga ko'ra	
1	8300 Ustav kapitalini hisobga oluvchi schyotlar	1	Joylashtirilgan aksiyalar (Outstanding shares)	
2	8400 Qo'shilgan kapitalni hisobga oluvchi schyotlar	2	Qo'shimcha to'langan kapital (Additional paid in capital)	
3	8500 Rezerv kapitalini hisobga oluvchi schyotlar	3	Rezerv kapitali (Reserves)	
4	8600 Sotib olingan xususiy aksiyalarni hisobga oluvchi schyotlar	4	Sotib olingan o'z aksiyalari (Treasury stock)	
5	8700 Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar)ni hisobga oluvchi schyotlar	5	Taqsimlanmagan foyda (Retained earnings)	
6	8800 Maqsadli tushumlarni hisobga oluvchi schyotlar	6	Korxonaga faoliyatiga bog'liq bo'lmagan boshqa vaqtinchalik daromad va xarajatlar (Accumulated other comprehensive income)	
7	8900 Kelgusi xarajatlar va to'lovlar rezervlarini hisobga oluvchi schyotlar	7	-	

Milliy hisoblar tizimida xususiy kapital tarkibida hisobga olingan korxonaning "Kelgusi xarajatlar va to'lovlar rezervlarini hisobga oluvchi schyotlar" MHXS talablariga ko'ra majburiyatlar sifatida tavsiflanuvchi modda sanaladi. Chunki mazkur modda xo'jalik faoliyatining yakuniy moliyaviy natijasidan shakllantirilmagan, balki kelgusida amalga oshirilishi zarur bo'lgan xarajatlarni avvalgi davrlar moliyaviy natijalariga kiritish, hisobning muvofiqlik tamoyilining bajarilishini ta'minlash uchun shakllantirilgan majburiyat sanaladi. Mazkur rezervlar mohiyat jihatidan korxonaning xususiy kapitali tarkibida joylashishi mantiqan to'g'ri bo'lmaydi. Bu shakllantirilgan mablag'lar korxonaga tomonidan o'zlashtirilmagan mablag'lar hisoblanadi va ular yaqin kelajakda belgilangan maqsadlarda sarflanishga mahkum maqsadli ajratmalar hisoblanadi.

²⁶ Muallif tomonida BHMS va MHXS lariga asosan tuzilgan.

1-rasm. Xususiy kapital elementlarining yangi tasnifi²⁷

Ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun olib borilgan tadqiqotlarga asoslanib quyidagicha xususiy kapital elementlarini shakllantirish tavsiya etiladi. Mazkur elementlar korxonaga bog'liq bo'lmagan iqtisodiy o'zgarishlar ta'sirida korxonada shakllangan moddalar guruhlariga ajratilib shakllantirilishi maqsadga muvofiq sanaladi. Tavsiya etilayotgan xususiy kapital elementlari:

- Joylashtirilgan aksiyalar,
- Qo'shilgan kapital
- Sotib olingan o'z aksiyalari;
- Rezerv kapitali;
- Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar);
- Korxonaga bog'liq bo'lmagan boshqa vaqtinchalik daromad va xarajatlar.

2-jadval

Xususiy kapital elementlarini sintetik hisobini yuritish uchun tavsiya etilayotgan schyotlar tizimi

XUSUSIY KAPITAL		
8300	JOYLASHTIRILGAN AKSIYALAR HISOBI	P

²⁷ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

	SCHYOTLARI	
8310	Oddiy aksiyalar	
8320	Imtiyozli aksiyalar	
8330	Pay va ulushlar (AJ boshqa tashkiliy huquqiy mulk shakllari uchun)	
8400	QO'SHILGAN KAPITAL HISOBI SCHYOTLARI	
8410	Emission daromad	
8420	Ustav kapitalini shakllantirishda kursdagi farqlar	
8500	SOTIB OLINGAN XUSUSIY AKSIYALAR HISOBI SCHYOTLARI	KP
8510	Sotib olingan xususiy aksiyalar – oddiy	
8520	Sotib olingan xususiy aksiyalar – imtiyozli	
8600	REZERV KAPITALI SCHYOTLARI	P
8610	Rezerv kapitali	
8700	TAQSIMLANMAGAN FOYDA (QOPLANMAGAN ZARAR) HISOBI SCHYOTLARI	P
8710	Hisobot davrining taqsimlanmagan foydasi (qoplanmagan zarari)	
8720	Jamg'arilgan foyda (qoplanmagan zarar)	
8800	KORXONA FAOLIYATIGA BOG'LIQ BO'LMAGAN BOSHQA VAQTINCHALIK DAROMAD VA XARAJATLAR	P
8810	Aktivlarni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar	
8820	Bepul olingan mulk	

Xususiy kapital elementlarini yuqorida ta'kidlangan guruhlar bo'yicha tasniflanishi, korxonada xususiy kapitali tarkibini to'laqonli baholash va tahlil qilish imkoniyatlarini yengillashtiradi. Xususiy kapitalni shakllantirgan manbalarni baholash imkoniyati ortadi.

Xususiy kapital tarkibiy elementlarini 2-jadvalda tavsiya etilgan yangi tasnifga asosan buxgalteriya hisobida hisobga olish uchun guruhlantirish va shakllanish xususiyatlarini inobatga olib qo'llash uchun tavsiya etilgan yangi schyotlar guruhi mazkur elementlarning sintetik hisobini yuritish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xususiy kapital elementlarini MHXS talablari bo'yicha qayta taqsimlanishi korxonada moliyaviy holatini chet el investorlari tomonidan ishonchli baholay olish imkonini yuzaga chiqaradi. Mazkur imkoniyat natijasida mamlakatimizga kelayotgan investorlar hamda ularning keltirayotgan moliyaviy hamda texnologik investitsiyalari iqtisodiyotni barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun juda katta imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi.

Ushbu maqola ma'lumotlaridan aksiyadorlik jamiyatlari buxgalteriya hisobi bo'limi xodimlari, ilmiy tadqiqotchilar, oliy o'quv yurti bakalavr va magistr bosqichi talabalari, mustaqil buxgalteriya hisobini o'rganmoqchi bo'lganlar foydalanishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24 fevraldagi PQ-4611son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi Qaror. Manba: www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni. 2014-yil 6-mayda O'RQ-370-son bilan tasdiqlangan (manba: www.lex.uz).
3. 1-sonli BHMS "Hisob siyosati va moliyaviy hisobot". Manba: <https://lex.uz/docs/828581>
4. 7-sonli BHMS "Xususiy kapital". Mnaba: <https://lex.uz/docs/627308>
5. 14-sonli BHMS "Xususiy kapital to'g'risida hisobot". Manba: <https://lex.uz/docs/834244>
6. Ermatov, A. A. (2019). Ustav kapitalini shakllantirishda valyuta kursi farqlarini hisobga olishni takomillashtirish. Материалы международной конференции "Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях" (p. 73).
7. Эрматов, А. А. (2022). Значение учета собственного капитала на предприятии в условиях модернизации экономики. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(6), 534-542.
8. Nasriyeva, Z., & Mavlyanova, D. (2024). Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot,